

TORTURA NOSSA DE CADA DIA

dezembro 3, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 24/2019

Em um Estado Republicano e Democrático cabe a cada cidadão permanecer vigilante em relação às autoridades. Isto parece óbvio, mas não é. E não é porque há autoridades que ainda não compreenderam que seus poderes residem na Constituição. Ou o exerce nesses limites ou se iguala a qualquer marginal, exatamente igual àquele que deve combater.

Circulam hoje na internet vídeos em quem policiais da PMSP agridem pessoas já detidas. Um ato bestial e violento que, na forma como feito, é, sim, uma forma de tortura que diariamente é exercida geralmente contra a periferia pobre e negra.

Vamos parar de brincar de democracia em um país em que a integridade física do homem desafia os mais elementares direitos já identificados no século XIX.

Nada justifica e sequer serve de explicação para essa postura da PMSP. Autoridade pode e deve ser exercida. O que a televisão e a internet têm mostrado não se aproxima disso, senão de um conjunto de marginais que usam farda com claro abuso de autoridade praticando tortura contra cidadãos.

É necessário compreender que autoridade deve ser respeitada, jamais temida. Quem impõe temor não passa de um covarde e deve ser punido de forma exemplar.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A MEDIDA DAS RÉGUAS NA UFMA

PRÓXIMO POST
É A QUESTÃO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por Automattic